

ТИПОЛОГИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В СФЕРЕ БЬЮТИ – ИНДУСТРИИ

Дубровская К.А., Хужусмонова П.У.,

СамГУ им. Ш.Рашидова, Узбекистан

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены неологизмы в бьюти – индустрии, распределенные по следующим типам выражения в них языковых единиц: по виду языковой единицы (неолексемы, неофраземы и неосемемы); по степени новизны языковой единицы (вернувшаяся лексика, актуализированная лексика, внутренние заимствования), а также по способу образования.

Ключевые слова: неологизм, неолексема, неофразема, неосемема, вернувшаяся лексика, актуализированная лексика, внутренние заимствования, словообразовательные способы.

Всем известно, что термин «неологизм» используется для характеристики нового слова, либо словосочетания или термина, появившегося в языке относительно недавно. Посредством изучения неологизмов, мы можем лучше проанализировать все периоды становления русского языка, его взаимодействие с другими языками в самых разнообразных сферах: культурной, исторической, социальной, технической и т.д. В широком смысле слова неологизмы относятся к любым языковым инновациям. Однако в узком смысле термин применяется для обозначения тех новшеств, которые:

- созданы недавно;
- ещё не полностью закрепились в языке и не вошли в активный словарный запас большинства носителей;
- воспринимаются как новшества, выделяясь в потоке речи.

Например, термины «люминайзер» и «ниацинамид» в контексте бьюти - индустрии, хотя и быстро входят в обиход, на данный момент остаются все ещё новыми. Сами «неологизмы» появляются в языке на протяжении всей его истории, отражая социальные, культурные, научные и технологические изменения. История русского языка богата периодами, когда внешние и внутренние факторы приводили к активному использованию новых слов.

Мы можем подразделить все неологизмы русского языка на определенные виды в зависимости от типа языковой единицы — это неолексемы, неофраземы и неосемемы (слова и фразеологизмы).

Неолексемы представляют собой относительно новые слова или выражения, появившиеся в языке в связи с развитием косметологии, макияжа, ухода за собой, а также индустрии красоты в целом. Приведем примеры подобных единиц:

Бьютификация	процесс улучшения внешности с помощью косметических процедур и средств
Ламинирование (ресниц, бровей, волос)	это процедура нанесения специального состава для усиления блеска и формы
Филлеры	инъекционные наполнители для коррекции формы лица или губ
Серум	высококонцентрированная сыворотка для ухода за кожей

Неофраземы представляют собой новые фразеологизмы и устойчивые сочетания слов с формирующейся идиоматичной семантикой, или аналитические сочетания, по терминологии Н.З. Котеловой [3,11]. В бьюти-индустрии такие выражения активно формируются под влиянием трендов, блогеров, рекламы и социальных сетей. Они часто имеют экспрессивную окраску и отражают современные реалии ухода за собой, а также моды. Примером таких единиц служат следующие:

Бьюти-рутина	ежедневная процедура по уходу за собой
Мейкап без мейкапа	техника макияжа, при которой лицо выглядит максимально естественно
Бьюти-зависимость	увлеченность или даже зависимость от косметических процедур
Маска для настроения	использование косметической маски как ритуала самоуспокоения и релакса

Неосемемы представляют собой семантические неологизмы, т.е. новые значения старых слов и фразеологизмов. В бьюти-индустрии неосемемы часто возникают из-за влияния английского языка, новых технологий и трендов, когда привычные нам слова начинают употребляться в новых, не свойственных им значениях. Например:

Маска	косметическое средство для лица (ранее — театральная или медицинская маска)
Тон	тональный крем (ранее — оттенок цвета, голосовой тон)
Кислоты	косметические активные средства (ранее — химические реагенты)
Текстура	ощущение от нанесения какого – либо косметического средства (ранее — структура поверхности)

Если мы будем рассматривать неологизмы по степени новизны, то их можно будет разделить на следующие типы:

1) *«Вернувшаяся лексика»* — это те лексические единицы, которые уже перешли в пассивный запас языка, но в последние годы вновь стали актуальными в лексике современного русского языка, сохранив прежнее значение и форму. Например:

Слово	Старое значение	Современное употребление
Помада	Традиционное средство для окрашивания губ	Это слово вернулось в тренды после популярности блесков и тинтов
Пудра	Сыпучее средство для матирования кожи	Это слово вернулось в виде следующих словосочетаний: «минеральная пудра», «матирующая пудра»
Румяна	Косметика для щек	Используется в современном макияже, в том числе в кремовой форме или в форме шариков

Крем	Классическое средство ухода	Вновь стал основой ухода («дневной», «ночной», «антивозрастной»)
Загар	Тренд 70-80-х, позже вышел из моды	Снова в моде благодаря автозагару, «эффекту поцелуя солнца»

2) *Актуализированная лексика* — это такие слова, которые существовали в лексике русского языка и ранее, но сейчас выступают в другом осмыслении. В бьюти-индустрии такая лексика часто возникает на стыке традиционного и нового.

Слово	Традиционное значение	Актуализированное значение
Уход	Забота, внимание к кому-либо	Система косметических процедур (например, «корейский уход»)
Натуральность	Природное происхождение, естественность	Тренд на естественный макияж и экологическую косметику
Макияж	Наложение косметики	Используется как «арт-макияж», «нюд-макияж», «мейкап без мейкапа»
Сияние	Свечение, блеск	Эффект здоровой, сияющей кожи
Масло	Продукт питания	Косметический продукт (например, масло для тела, лица, волос)
Влага	Вода, влажность	Ключевой термин в уходе (удерживает влагу в волосах, увлажняет кожу)
Свежесть	Чистота, прохлада	Эстетика внешности

		(«эффект свежести», «свежий взгляд»)
--	--	--------------------------------------

3) **Внутренние заимствования** — это новые слова и фразеологизмы, которые проникают в литературный язык из русской разговорной речи, просторечия, диалектов, жаргонов и аргю, из профессиональной лексики, разных областей знания. В контексте бьюти-индустрии это, как правило, слова из специальной терминологии, научного, медицинского, профессионального, молодёжного, или диалектного языка, которые начинают активно использоваться в повседневной речи, в рекламе, блогах и т. д.

Слово	Источник	Новое применение в бьюти-контексте
Дерма	Научный, медицинский стиль	Используется как синоним кожи («уход за кожей»)
Эпидермис	Медицинская лексика	Стал распространенным в рекламе кремов и пилингов
Антиэйдж	Профессиональная лексика косметологов	Массово используется в косметике: «антиэйдж-крем»
Процедура	Официальный стиль	В бьюти - сфере — любое косметическое воздействие («салонная процедура»)
Пигмент	Научный стиль (химия, биология)	В косметике: «пигмент для век», «яркий пигмент в помаде» или пигментация кожи, т.е. косметический дефект в виде темных пятен на коже

В зависимости от способа образования неологизмы в русском языке можно подразделить на неологизмы – заимствования, словообразовательные и семантические неологизмы.

Неологизмы — заимствования — это новые слова или группы слов, которые приходят в русский язык из других языков, чаще всего — из английского языка. В бьюти-

индустрии такие заимствования особенно активны и тесно связаны с глобализацией, трендами, маркетингом и развитием технологий.

Слово	Язык- источник	Значение в русском языке
Бьюти	Англ. beauty	От слова «красота», часто употребляется как часть сложных слов: бьюти-бокс, бьюти-индустрия
Глосс	Англ. gloss	От слова «сияние» — чаще всего используется как блеск для губ или бровей, а также в качестве средства для придания сияющего эффекта всему лицу или телу
Скраб	Англ. scrub	Средство для отшелушивания ороговевших частичек кожи
Шейдер	Англ. shader	Средство для затемнения определенных уголков лица
Бустер	Англ. booster	Концентрат, усиливающий действие других уходовых средств

К *словообразовательным неологизмам* относятся неологизмы, образованные по русской словообразовательной модели. Это самая многочисленная и неоднородная группа неологизмов. Можем привести следующие примеры:

Неологизм	Производящая основа	Модель
Бровист	бровь	Бров + суффикс -ист
Скрабиться	скраб	Скраб + суффиксы и+ть+

		постфикс -ся
Губастик	губа	Губ + суффиксы –аст + ик
Бьютификация	бьюти	Иноязычная основа «бьюти» + суффикс фикация

Семантические неологизмы составляют около 9 % от числа всех инноваций русского языка последних лет. В бьюти-индустрии такие неологизмы часто появляются под влиянием моды, технологий и англоязычного контекста: привычные слова начинают использоваться по-новому. В качестве примеров можем привести следующие слова:

Слово	Старое значение	Новое значение
Тон	Оттенок цвета, звука	Тональный крем
Праймер	В строительстве — грунтовка	База под макияж
Объём	Физическая величина	Визуальная густота ресниц, волос, губ.
Лифтинг	Поднятие чего-либо	Косметологическая подтяжка кожи
Финиш	Завершение, конец	Конечный эффект от косметики, а именно от использования тональных средств («матовый финиш»)

Таким образом, нами была представлена систематизация неологизмов в бьюти – индустрии по различным критериям. Из всего проанализированного выше, можно сделать вывод о том, что неологизмы в сфере бьюти – индустрии выражают всё многообразие и динамичность развития современного русского языка, а также играют значительную роль в формировании современной языковой картины мира.

Использованная литература

1. Брагина А. А. Неологизмы в русском языке. – Спб.: Наука, 2015. – 318 с.
2. Елькина Н. Н. Заимствования и стилистические приемы в косметической рекламе. // Вестник ТГПУ. — 2022. — № 1. — С. 133–138.
3. Котелова Н. З. Первый опыт лексикографического описания русских неологизмов // Новые слова и словари новых слов. – Л.: Наука ЛО, 2-е изд., 2003. – 181 с.
4. Рубинчик Л. И. Неологизмы XXI века / Л.И. Рубинчик. – Текст: электронный // RusskiiYazyk.ru: [сайт]. – URL: <https://russkiyazyk.ru/leksika/slovar-neologizmov.html> (дата обращения 15.01.2024).
5. Шагалова Е.Н. Словарь новейших иностранных слов. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2017. – 576 с.